

**Cristina Orgaz - Aprendizaje y Conducta - F.I.C.E. -
1MA - Curso 2008/2009 (2º Semestre)**

Resultados de la encuesta de evaluación de la docencia

Media de la clase	Desviación típica de la clase	N de la clase	Media curso 1 - Psicología	Desv. tip. curso 1 - Psicología	Media Facultad F.I.C.E.	Desv. típica Facultad F.I.C.E.	% respuestas 1	% respuestas 2	% respuestas 3	% respuestas 4	% respuestas 5
-------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1	Exposición clara y estructurada
2	Disposición para el diálogo
3	Indica criterios de eval.
4	Recomienda trabajos y lecturas
5	Utiliza una bibliogr. adecuada
6	Trato amable y cordial
7	Intenta motivar alumnos
8	Hace que el alumno cuestione
9	Da orient. claras para trab.
10	Aprovecha bien el tiempo
11	Se le entiende bien al prof.
12	Se le considera buen profes.
13	Gustaría otra vez profesor
14	Se ha sentido motivado
15	Nivel de dificultad asignatura
16	Nivel de exigencia prof.
17	Descrip. Ritmo asignatura

3,7	0,9	52	3,6	1,2	3,7	1,2	0	13,5	19,2	50	17,3
4,8	0,5	53	4,2	1,1	4	1,1	0	0	3,8	13,2	83
4,2	0,8	53	4	1	3,7	1,2	0	3,8	17	37,7	41,5
2,9	1,1	52	3,4	1,4	3,5	1,2	7,7	28,8	42,3	9,6	11,5
3,7	0,9	52	3,4	1,3	3,6	1,2	0	13,5	17,3	51,9	17,3
4,8	0,6	53	4,1	1,1	4,1	1,2	0	1,9	3,8	7,5	86,8
3,9	0,9	53	3,6	1,3	3,6	1,3	1,9	3,8	24,5	41,5	28,3
3,4	0,9	53	3,4	1,2	3,5	1,2	0	17	37,7	34	11,3
4,1	1	53	3,7	1,2	3,4	1,3	1,9	5,7	15,1	37,7	39,6
2,9	1,1	53	3,5	1,2	3,6	1,2	15,1	18,9	32,1	28,3	5,7
3,5	1,1	53	3,6	1,3	3,7	1,3	1,9	18,9	26,4	28,3	24,5
3,9	1	53	3,8	1,2	3,8	1,3	1,9	5,7	26,4	34	32,1
3,8	1,1	53	3,7	1,4	3,6	1,4	1,9	17	17	30,2	34
3,4	1,1	53	3,4	1,3	3,4	1,4	3,8	18,9	24,5	37,7	15,1
3,3	0,6	53	3,6	0,8	3,7	0,8	0	3,8	60,4	34	1,9
3,1	0,6	53	3,5	0,7	3,6	0,8	0	17	58,5	24,5	0
3,1	0,7	53	3,2	0,7	3,3	0,9	1,9	13,2	62,3	18,9	3,8

Curso 2008/2009 (2º Semestre)

Profesora: Dña. Cristina Orgaz (Código: 1219)

Categoría: (Desconocida) Años de experiencia en la Universidad: ?
Titulación: (Desconocida)
Dedicación: (Desconocida)

Nº de grupos encuestados: 1

Asignatura:	2162 - Aprendizaje y Conducta		
Facultad:	F.I.C.E.		
Sección:	Psicología		
Curso, turno y grupo:	1MA	Idioma:	Castellano Créditos: 6,0
Tipo de asignatura:	Troncal	Impartida desde:	2008
		Alumnos matriculados:	160

INFORME DE EVALUACIÓN POR LOS ESTUDIANTES

PROFESOR: CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

FACULTAD: Facultad de Psicología y Educación

DEPARTAMENTO: Departamento de Fundamentos y Métodos de la Psicología

Código: 0283

FECHA: 2009 - 2010

Titulación	Asignatura	Curso	Semestre	Grupo
Grado en Psicología - 1410	41008 - PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II	1º Curso	Segundo	01

Vicerrectorado de Innovación y Calidad

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

INFORME DE EVALUACIÓN POR LOS ESTUDIANTES

PROFESOR: CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

FACULTAD: Facultad de Psicología y Educación

DEPARTAMENTO: Departamento de Fundamentos y Métodos de la
Psicología

Código: 0284

FECHA: 2009 - 2010

Titulación	Asignatura	Curso	Semestre	Grupo
Grado en Psicología - 1410	41008 - PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II	1º Curso	Segundo	02

Vicerrectorado de Innovación y Calidad
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2011/2012.**

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	82,29	82,3
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000)	APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO	73,3	84,14
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000)	COGNICIÓN COMPARADA	0	84,14

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

5201BCDFB4D0D783E00406063F1AE38

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DN [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2012/2013**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA)	89,84	82,8
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	82,37	82,8
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000)	COGNICIÓN COMPARADA	100	84,15
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000)	PRACTICUM	89,84	84,15

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

F4F1C232F75C32CA2DC66E9864CD1902

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2013/2014**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA)	89,98	78,41
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	69,74	78,41
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000)	PRACTICUM	87,66	84,21

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

51756771-1FA16A424GE85A3616FE1A22

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2014/2015**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA)	92,22	79,97
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	79,45	79,97
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	66,82	79,97

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

3F093F00CB18FBFF16DD4A21D8C72EBB

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2015/2016**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	76,22	79,81

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

786ADB99AC4EECD6EE09166940D2744

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2016/2017**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	67,34	66,6
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	65,37	66,6

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

BB77A4D47AB3998BBF1C407E8DD436BE

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2017/2018**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	68,51	67,33
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	64,97	67,33

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

F6BFBB24C867F18F1C2B85F38007FE45

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2018/2019**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	69,19	68,59
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	67,46	68,59

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

253BF7914918E20EAE8EA35D6466492E

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2019/2020**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	73,3	71,07
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	70,57	71,07
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PLAN 2016	99,38	79,01

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

82CDE501BAA6047F7C8949CD1C508116

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2020/2021**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	68,24	72,6
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	70,44	72,6

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

E2E0FDFA-D9D066BE27A74A248830765D4

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2021/2022**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	70,55	70,21
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	68,81	70,21
GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL)	67,78	69,57
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES	84,17	75,71

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A26D412134FF6948D224480E76853E175

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED] profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2022/2023**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	71,76	71,57
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	73,08	71,57
GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL)	69,14	67,73
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PLAN 2016	92,5	77,92

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 18/03/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

77769DF58FCBD17025D61C414433035

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2023/2024**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	72,11	71,5
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	76	71,5
GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL)	69,56	67,72

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 30/06/2026.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

0A7EDC6DE916C7E1462061374D1AC0DB

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2024/2025**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	69,66	71,75
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	70,8	71,75
GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL)	79	68
MICROGRADO EN NEUROCIENCIA DEL COMPORTAMIENTO	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	73,75	67,86

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 30/06/2026.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

B5AC8AD6A296B564651D9879EE12780F

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. SONIA CRISTINA ORGAZ JIMENEZ

con DNI [REDACTED], profesora del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes en el curso académico **2025/2026**.

Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	69,88	73,39
GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA)	75,99	73,39
GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL)	77,78	70,85
MICROGRADO EN NEUROCIENCIA DEL COMPORTAMIENTO	PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE	70,28	74,37

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 30/06/2026.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

8E48C40728CEC6992D7AF51B4FF7793